

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIYAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOVBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdusalil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOIIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
BINO VA INSHOOTLARNI BARPO ETISHDA PREFABRIKATSIYALASHGAN HAMDA MODULLI QURILISH TIZIMLARINI AQLLI BOSHQARUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	152
Solijonov Javoxirmirzo Obidjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	163
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'ZBEKISTONDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	169
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SIFATI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI TAHLILI	174
Safarova Muxabbat Radjabovna	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI VA DEPOZIT BAZASI DINAMIKASINING BANK LIKVIDLIGIGA TA'SIRI	178
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYANING BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA TRANSFORMATSIYA YO'NALISHLARI	186
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SANOATINING HUDUDIY TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	190
Uralov Eliboy Omonovich	

DIVERSIFIKATSIYALASHUV ASOSIDA QURILISH TARMOG'I RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	194
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН В КИТАЕ: СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	201
Карабаев Абдужаббор Мелиевич, Занг Хайфей	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SUBYEKTIV RISKNI SHAKLLANTIRUVCHI KOGNITIV OMILLAR VA ULARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI	205
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS KIYIMLARNI LOYIHALASHDA ISTE'MOLCHILAR TALABLARINI O'RGANISH	211
D.Sattarova, U.Vakhidova, D.Madiyarovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI STATISTIK INDIKATORLAR TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING TAHLILYI IMKONIYATLARI	217
Atayev Jaxongir Erkinovich	
KICHIK BIZNES INVESTITSION KREDITLARINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH.....	221
M.O.Yuldoshova	
HUDUDNING "YASHIL IQTISODIYOT" ASOSIDA RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA BAHOLASH USULLARI	226
Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA SUV XO'JALIGI TIZIMIDAGI QAYTA TIKLANUVCHI HAVZALAR	231
To'rayev Rasul Nortojiyevich, Seytov Aybek Jumabayevich, Uteuliyev Niyatbay Uteuliyevich, Haydarova Roziya Davronovna	
KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINING NAZARIY MODELLARI VA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH MEKANIZMLARI	236
Iminova Nargizaxon Akramovna	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA SIYOSATI VA QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	241
Abduvaliyev Sanjar Abdurahmonovich	
PAHTA VA MEVA-SABZAVOT YETISHTIRUVCHI FERMERLARDA TAVAKKALCHILIK XULQ-ATVORINING QIYOSIY TAHLILI: ISTIQBOL NAZARIYASI ASOSIDA.....	249
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	253
Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи	
QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH	259
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING INNOVATSION USULLARI	265
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEKANIZMINING AMALIY TAHLILLARI.....	273
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ УЗБЕКИСТАНА.....	280
Тен Марина Владимировна	
O'ZBEKISTON SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH DASTURLARINING IMPORT O'RNINI BOSISHDAGI SAMARADORLIGI TAHLILI	287
Sobitova Ra'no Solidjonovna	

NEFT-GAZ LOYIHALARIDA DAVLAT VA INVESTOR MANFAATLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING FISKAL-BOJXONA MEXANIZMLARI.....	290
Mansurov Obid Zaynidinovich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH INSTRUMENTLARI	296
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TA'SIRI.....	300
Jahongir Ruziboyevich Qosimov, Narzullayeva Charos	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINING SEKTORLAR KESIMIDAGI RISKLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	306
Norova Nozima Nabiyeвна	
AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	312
Boboyev L Kadruxja Djuraxodjayeвich	
HUDDUD EKSPORT SALOHİYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHDA RCA INDEKSIDAN FOYDALANISH.....	318
Xurramov Ramazon Allayor o'g'li	
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ БРЕНДОВ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	325
Бобоев Л Кадрухжа Джураходжаевич	
HUDDUDLARDA UY-JOY QURILISHI JARAYONINI TASHKIL ETISHNING QONUNIYATLARI VA TAMOYILLARI.....	331
Usmanov Mirumar Abdulla o'g'li	
OYNALI FASAD TIZIMLARINI MONTAJ QILISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	339
Inamov Boxodir Nizamovich, Ozodxo'jayev G'aybulla Sherzodxo'ja o'g'li	
KLASSIK SHIFRLASH ALGORITMLARINING XUSUSIYATLARINI NEYRON TARMOQ ORQALI O'RGANISH.....	344
Davlatov Mirzo-Ulug'bek Bobir o'g'li, Allanov Orif Menglimuratovich, Turdibekov Baxtiyor Baxodir o'gli	
АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.....	350
Сидиков Исамиддин Хакимович, Алимова Гулчехра Рахимжоновна, Ибрагимов Беговот Шералиевич	
ELEKTRON HUKUMATNING BARQAROR RIVOJLANISHI: QOZOG'ISTON VA O'ZBEKISTON TAJRIBASINING QIYOSIY TAHLILI.....	355
Umarova Durdona Abdumannabovna	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	360
Aminova Naima Umar qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJI VA UNI TARTIBGA SOLISHDA MUVOZANATLI REGULYATIV SIYOSAT YURITISH.....	365
Davlatov Ulug'bek Baxodirovich	
HUDDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQRISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI	370
Avliyaqulov Xudoyberdi	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH DASTURLARIDA MAVJUD MUAMMOLAR.....	374
Xannarov Komiljon Karimovich	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINI MOTIVATSIYALASHGA OID TEXNOLOGIYALAR.....	380
Bekmurodov Navruz Ergashevich	

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINI MOTIVATSIYALASHGA OID TEXNOLOGIYALAR

Bekmurodov Navruz Ergashevich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi tayanch doktoranti

E-mail: navruzergash1980@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot davlat fuqarolik xizmatining jozibadorligini oshirish hamda xizmatchilarni motivatsiyalashga qaratilgan zamonaviy texnologiyalarni kompleks tahlil qiladi. Ishda OAV, PR va sun'iy intellekt texnologiyalarining davlat boshqaruvidagi o'rnini, ularning jamoatchilik fikrini shakllantirish va xizmat samaradorligini oshirishga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy tahlil, qiyosiy yondashuv va xorijiy tajribalar tahlilidan foydalanilgan. Natijada davlat xizmatining ijobiy imijini shakllantirish, raqamli kommunikatsiyalarni rivojlantirish va motivatsiya mexanizmlarini takomillashtirish zarurligi asoslandi. Shuningdek, Maslou, Gersberg hamda Vrum kabi olimlarning nazariyalari asosida xizmatchilarni rag'batlantirishning samarali yondashuvlari ishlab chiqildi va davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga xizmat qilishi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: davlat fuqarolik xizmati, imij, jozibadorlik, motivatsiya, OAV texnologiyalari, PR texnologiyalari, sun'iy intellekt, davlat boshqaruvi, raqamli kommunikatsiya.

Abstract. This research provides a comprehensive analysis of modern technologies aimed at increasing the attractiveness of the state civil service and motivating civil servants. The work examines the role of mass media, PR, and artificial intelligence technologies in public administration, as well as their impact on shaping public opinion and enhancing service efficiency. Theoretical analysis, a comparative approach, and an analysis of foreign experiences were utilized as the research methodology. As a result, the necessity of forming a positive image of the civil service, developing digital communications, and improving motivation mechanisms was substantiated. Additionally, effective approaches to stimulating civil servants were developed based on the theories of scholars such as Maslow, Herzberg, and Vroom, and it was demonstrated how these serve to enhance the efficiency of public administration.

Keywords: state civil service, image, attractiveness, motivation, media technologies, PR technologies, artificial intelligence, public administration, digital communication.

Аннотация. Данное исследование представляет собой комплексный анализ современных технологий, направленных на повышение привлекательности государственной гражданской службы и мотивацию служащих. В работе изучена роль СМИ, PR и технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, их влияние на формирование общественного мнения и повышение эффективности службы. В качестве методологии исследования использовались теоретический анализ, сравнительный подход и анализ зарубежного опыта. В результате была обоснована необходимость формирования положительного имиджа государственной службы, развития цифровых коммуникаций и совершенствования механизмов мотивации. Также на основе теорий таких ученых, как Маслоу, Герцберг и Врум, были разработаны эффективные подходы к стимулированию служащих и показано их значение в повышении эффективности государственного управления.

Ключевые слова: государственная служба, имидж, привлекательность, мотивация, медийные технологии, PR технологии, искусственный интеллект, государственное управление, цифровые коммуникации.

KIRISH

Davlat fuqarolik xizmatining jozibadorligini oshirish hamda davlat fuqarolik xizmatchilarining motivatsiyasini kuchaytirish masalasi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli siyosiy va ma'muriy islohotlar sharoitida alohida dolzarblik kasb etmoqda. Xususan, Harakatlar strategiyasi (07.02.2017-yildagi PF-4947-son), Ma'muriy islohotlar konsepsiyasi (08.09.2017-yildagi PF-5185-son), Taraqqiyot strategiyasi (28.01.2022-yildagi PF-60-son) hamda "O'zbekiston – 2030" strategiyasi (11.09.2023-yildagi PF-158-son) doirasida davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish, inson resurslarini samarali boshqarish va davlat xizmatining ijtimoiy nufuzini oshirish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Shu bilan birga, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan referendum asosida yangi tahrir) hamda "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi qonun (08.08.2022-yildagi O'RQ-788-son) davlat xizmatini professional, natijadorlikka yo'naltirilgan va xalq manfaatlariga xizmat qiluvchi tizim sifatida rivojlantirish zaruratini mustahkamladi.

Ayniqsa, 19.06.2025-yildagi "Davlat fuqarolik xizmatini yangi yondashuvlar asosida tashkil etish hamda professional va natijadorlikka yo'naltirilgan davlat xizmatchilari korpusini shakllantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-95-son Farmonda davlat fuqarolik xizmati brendini, davlat fuqarolik xizmatchisining ijobiy imijini shakllantirish hamda uning nufuzini oshirish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish alohida ustuvor yo'nalish sifatida qayd etilgan. Ushbu strategik vazifalar davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, jamoatchilik ishonchini mustahkamlash va kadrlar barqarorligini ta'minlash nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, amaliy tahlillar davlat fuqarolik xizmatining jozibadorligi yetarli darajada yuqori emasligini, motivatsiya tizimlari esa hali to'liq shakllanmaganligini ko'rsatmoqda. Mazkur holat malakali kadrlar oqimining qisqarishi, mavjud xodimlar qo'nimsizligining ortishi hamda boshqaruv samaradorligining pasayishiga olib kelayotgan muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bois davlat organlari faoliyatini jamoatchilik fikri asosida baholash, meritokratiya va professionallik tamoyillarini amaliyotga to'liq joriy etish zarurati ushbu muammoning dolzarbligini yanada kuchaytiradi.

Mazkur sharoitda davlat fuqarolik xizmatining ijobiy imijini shakllantirish, uning jozibadorligini oshirish hamda xizmatchilarni samarali motivatsiyalashga qaratilgan zamonaviy texnologiyalarni ilmiy jihatdan asoslash alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, davlat xizmati brendini shakllantirish, jamoatchilik bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yish, raqamli va kommunikatsion texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, inson resurslarini boshqarishda ilg'or motivatsion mexanizmlardan foydalanish davlat boshqaruvini yangi sifat bosqichiga olib chiqish imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqot davlat fuqarolik xizmati jozibadorligini oshirish va davlat fuqarolik xizmatchilarini motivatsiyalashga oid texnologiyalarni kompleks tahlil qilish, ularning o'zaro bog'liqligi va amaliy samaradorligini asoslash hamda davlat boshqaruvi tizimida qo'llash imkoniyatlarini ochib berishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Texnologiya – ma'lum bir obyektga maqsadli ta'sir ko'rsatish orqali uning holati, xususiyatlari yoki shaklini o'zgartirishga qaratilgan jarayonlarning aniq va izchil ketma-ketligini ta'minlaydigan bilimlar, usullar hamda vositalar majmuasidir [1]. Ushbu tushuncha ta'sir jarayonlarining mohiyati, ularning o'zaro bog'liqligi va amalga oshirish tartibini belgilab, belgilangan natijaga takroran va barqaror ravishda erishish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, texnologiya atamasi maqsadga erishishda qo'llaniladigan usullar, metodlar, operatsiyalar va jarayonlarning amaliy jihatini ifodalash bilan bir qatorda, ana shu jarayonlarni ilmiy jihatdan o'rganuvchi va tavsiflovchi maxsus ilmiy (o'quv) yo'nalishni ham anglatadi.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da quyidagicha ta'riflanadi: **TEXNOLOGIYA** [yun. *techne* – mahorat, san'at + *logos* – ta'limot] – 1. Ishlab chiqarishning biror sohasida xomashyo, material, yarimfabrikat va sh.k.larni ishlov berish yoki qayta ishlash, ularning holati, xossalari va shaklini o'zgartirishda qo'llanadigan usullar (metodlar) majmui. 2. Xomashyo va materiallarga tegishli ishlab chiqarish qurollari yordamida ishlov berish usul va yo'llari haqidagi fan [2. B. 81].

"Texnologiya" atamasining kelib chiqishi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Antik Yunonistonda "techne" (τέχνη) va "episteme" (ἐπιστήμη) tushunchalari mavjud bo'lib, ular inson faoliyatining amaliy va nazariy qirralarini ifodalagan. "Techne" hunar, mahorat va muayyan ishni amalga oshirish qobiliyatini anglatga, "episteme" asosan nazariy bilim, ilm va tafakkurni bildirgan. Qadimgi faylasuflar, xususan Aristotel, ilm va hunar o'rtasidagi farq, shuningdek ularning o'zaro bog'liqligi haqida chuqur mulohazalar yuritgan [3. B. 173].

Qadimgi Rim va O'rta asrlarda hunarmandchilikka oid bilim va ko'nikmalar "mexanik san'atlar" (*artes mechanicae*) deb atalgan bo'lib, ular "erkin san'atlar" (*artes liberales*)dan farqlangan. Uyg'onish davriga (XIV-XVI asrlar) kelib, Yevropa tillarida amaliy bilimlar va hunarmandchilik mahoratlarini ifodalash uchun "texnika" va "texnologiya" atamalari tobora keng qo'llanila boshladi.

XVIII asrda nemis olimi logann Bekman “Anleitung zur Technologie” (Texnologiyaga kirish) asarida “texnologiya” tushunchasini ilmiy muomalaga kiritib, uni hunarmandchilik va ishlab chiqarish jarayonlariga oid bilimlarni tizimlashtiruvchi fan sifatida talqin qildi. Keyinchalik XIX asrda amerikalik olim Jeykob Bigelou “Elements of Technology” (Texnologiya elementlari) asari orqali mazkur tushunchani yanada rivojlantirib, texnologiyani amaliy faoliyat, san’at va ilmiy bilimlar o’rtasidagi uzviy bog’liqlikni ifodalovchi muhim kategoriya sifatida izohladi. Natijada texnologiya atamasi zamonaviy ilm-fan, ishlab chiqarish va boshqaruv sohalarida keng qo’llaniladigan fundamental tushunchaga aylandi.

“Ijtimoiy texnologiyalar” atamasidan foydalanishning (XIX asr oxirida paydo bo’lgan) ikki asosiy yo’nalishi ajratiladi: ijtimoiy injeneriya hamda ko’pincha internetga asoslangan texnik kommunikatsiya vositalari (ijtimoiy platformalar va tarmoqlar, bloglar, chatlar, forumlar, pabliklar va h.k.).

Ijtimoiy injeneriyaga taalluqli ijtimoiy texnologiyalar doirasi juda keng bo’lib, u jamiyatni, tashkilotlarni, ijtimoiy guruhlarini va alohida insonlarni boshqarishga qaratilgan usullarni qamrab oladi [4]. Jamiyat va davlat boshqaruvi tizimida siyosiy, iqtisodiy, moliyaviy, ta’limiy, huquqiy, konseptual, elektoral, marketing, reklama va harbiy kabi turli texnologiyalar qo’llaniladi. Ular orqali dunyoqarash va qadriyatlar tizimini shakllantirish, odamlarning ongi va xulq-atvoriga ta’sir ko’rsatish, ijtimoiy nizo va inqirozlarni boshqarish, hatto siyosiy rejimlar almashuviga ta’sir etish mumkin.

Ijtimoiy texnologiyalarning boshqa texnologiyalardan farqi shundaki, ularning asosiy obyekti – inson. Inson esa sub’ektlik xususiyatiga ega bo’lib, bu holat ilmiy adabiyotlarda “inson omili” deb ataladi.

Ilmiy adabiyotlarda “motivatsiya” tushunchasini izohlashda uning ildizi bo’lgan “motiv” atamasiga murojaat qilish muhim hisoblanadi. Ilgari o’zbek tilida fransuz tilidan rus tili orqali kirib kelgan “motiv” (“motif”) so’zi keng qo’llanilgan. Bu atama, ayniqsa, adabiyotshunoslikda mustaqil termin sifatida ishlatilgan. Jumladan, “O’zbek tilining izohli lug’ati”da “motiv” atamasi “MOTIV [fr. motif – kuy, ohang] 1 ad. Syujetning tarkibiy unsuri, asarning asosiy mazmuni, mavzui. 2 mus. Kuyning eng kichik qismi” sifatida izohlanadi [3. B. 618]. Shu bois adabiy tahlillarda “falonchi adib ijodida vatan motivlari” yoki “shoir she’rlarida sevgi motivi” kabi ifodalar qo’llanilib kelgan.

“Motiv” atamasining fransuzcha shakli – “motif” bo’lib, fransuz tilining mashhur “Larousse” lug’atida u “insonni muayyan harakatga undaydigan sabab yoki intellektual omil” sifatida talqin qilinadi [6]. Etimologik jihatdan esa “motif” lotincha movere – “harakatga keltirish”, “qo’zg’atish”, “ko’chish” ma’nosini anglatuvchi so’zdan kelib chiqqan. Bu esa “motiv” tushunchasi insonni muayyan faoliyatga undaydigan ichki yoki tashqi sabablar bilan bog’liq ekanligini ko’rsatadi.

Fransuz tilidagi “motivation” so’zi bir nechta ma’nolarda qo’llaniladi. Ilmiy lug’atlarda u olti xil ma’noda izohlanadi. Ularning ichida umumiy (asosiy) ma’noda motivatsiya – shaxsni muayyan faoliyatga undaydigan sabablar, omillar va rag’batlar majmuini anglatadi [7]. Shu bilan birga, falsafa, ruhshunoslik, iqtisodiyot, tilshunoslik va boshqa ilmiy sohalarida “motivatsiya” atamasi ilmiy kategoriya sifatida qo’llanilib, har bir fan doirasida muayyan qo’shimcha mazmun va talqinlarga ega bo’ladi.

Mazkur masalaga bag’ishlangan tadqiqotlarda motivatsiyaning tarkibiy tuzilishi, uning shakllanish mexanizmlari va faoliyat natijadorligiga ta’siri keng yoritilgan. Motivatsiya tuzilishini tahlil qilgan olimlardan biri B.I. Dodonov bo’lib, u motivatsiyaning to’rtta asosiy tarkibiy qismini ajratib ko’rsatadi: faoliyatning o’ziga bo’lgan qiziqish va qoniqish hissi, faoliyat natijasining shaxs uchun ahamiyati, faoliyat uchun olinadigan rag’batning emotsional ta’siri hamda shaxsga nisbatan tashqi bosim omillari [8]. Ushbu komponentlar inson faoliyatini rag’batlantirishda muhim psixologik mexanizmlar sifatida namoyon bo’ladi.

Motivatsiya kuchining faoliyat samaradorligiga ta’siri esa Yerks-Dodson qonunida o’z ifodasini topgan. Unga ko’ra, motivatsiya darajasi muayyan chegaragacha ortib borishi faoliyat samaradorligining oshishiga olib keladi, ammo motivatsiya ortiqcha kuchayganda faoliyat samaradorligi pasayishi mumkin [9. B. 127]. Bu holat rag’batlantirish mexanizmlarini muvozanatli tashkil etish zarurligini ko’rsatadi.

Ilmiy adabiyotlarda motivlar ichki va tashqi turlarga ham ajratiladi [10]. Agar faoliyatning o’zi inson uchun ahamiyatli bo’lsa, bu ichki motivatsiyani anglatadi; agar faoliyat tashqi rag’batlar yoki boshqa ehtiyojlar bilan bog’liq bo’lsa, tashqi motivatsiya namoyon bo’ladi. Shuningdek, motivlar ijobiy va salbiy turlarga ham bo’linadi, bu esa inson faoliyatida muvaffaqiyatga intilish yoki jazodan qochish kabi omillar ta’sirini aks ettiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksionalash, solishtirma tahlil, induksiya, deduksiya va kuzatuv usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

OAV texnologiyalarining davlat fuqarolik xizmati jozibadorligini oshirishdagi roli. Davlat fuqarolik xizmatining jozibadorligini oshirish zamonaviy sharoitda kompleks yondashuvni, xususan, ommaviy axborot

vositalari bilan tizimli va strategik hamkorlikni talab etadi. Siyosiy lider va davlat fuqarolik xizmatchisining ijobiy imijini shakllantirishda OAV hal qiluvchi institutsional vositalardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Empirik tadqiqotlar hamda ommaviy axborot vositalarining jamoatchilik fikri va siyosiy psixologiyaga ta'siriga oid ilmiy yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, OAV fuqarolarning siyosiy tanlovi, qarashlari va xulq-atvorini shakllantirishda muhim ta'sir ko'rsatadi [11].

Ommaviy axborot vositalari jamiyatda siyosiy axborotni keng qamrovli auditoriyaga tizimli ravishda yetkazish, ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlash hamda aholiga ideologik, madaniy va siyosiy ta'sir ko'rsatish vazifalarini bajaradi. Ilmiy-texnik taraqqiyot natijasida OAVning ta'sir doirasi sezilarli darajada kengayib, u jamiyat hayotining barcha qatlamlariga chuqur kirib bordi. Bu esa davlat xizmatining jozibadorligini oshirishda axborot siyosatini to'g'ri tashkil etishni strategik ahamiyatga ega masalaga aylantirdi.

OAVning asosiy funksiyalari qatorida jamiyatni ishonchli va maqsadli siyosiy axborot bilan ta'minlash, jamoatchilik fikrini shakllantirish, davlat institutlarining legitimligini mustahkamlash hamda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash alohida o'rin tutadi. Shu bilan birga, axborotni maqsadli ravishda taqdim etish va uning mazmunini boshqarish orqali siyosiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatish imkoniyati ham mavjud. Bu holat davlat fuqarolik xizmati imijini shakllantirishda axborot texnologiyalaridan oqilona va mas'uliyatli foydalanish zaruratini ko'rsatadi.

Ilmiy adabiyotlarda ommaviy kommunikatsiyaning jamiyatdagi o'rni turlicha talqin qilinadi: ayrim yondashuvlarda u siyosiy va iqtisodiy raqobat vositasi sifatida qaralsa, boshqalarida ijtimoiy nazorat mexanizmi yoki jamiyat muvozanatini ta'minlovchi omil sifatida baholanadi [12].

Davlat fuqarolik xizmatlarini takomillashtirishda ommaviy axborot vositalari texnologiyalarining o'rnini tahlil qilish quyidagi xulosalarni asoslaydi. Hech bir davlat organi yoki ijtimoiy institut o'z faoliyati samaradorligini oshirish va jamoatchilik ishonchini mustahkamlashda OAV orqali axborot siyosatini to'g'ri yo'lga qo'ymasdan sezilarli natijalarga erisha olmaydi. Davlat xizmatchilari va boshqaruv tizimida faoliyat yuritayotgan shaxslar ham aholi bilan samarali muloqotni ta'minlash, o'z faoliyatining ochiqligi va shaffofligini namoyon etish uchun OAV, ayniqsa raqamli media va televidenie imkoniyatlaridan oqilona foydalanishi zarur.

Shu nuqtai nazardan, ommaviy kommunikatsiya insonlarning qarashlarini to'g'ridan-to'g'ri belgilab bermasada, ularning e'tiborini muayyan masalalarga yo'naltirish orqali davlat xizmatiga nisbatan ijobiy munosabat shakllantirishga xizmat qiladi. Axborotni to'g'ri tanlash, uning mazmuni va taqdim etilish uslubi orqali aholida qiziqish, ishonch va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhitini shakllantirish mumkin.

Bizningcha, davlat fuqarolik xizmati imijini mustahkamlash va uning jozibadorligini oshirishda ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyalashgan holda qo'llanilishi lozim. Bu esa davlat xizmatining ochiqligi, shaffofligi va samaradorligini oshirish orqali jamiyatda unga nisbatan ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi.

PR (Public Relations) texnologiyalarining davlat fuqarolik xizmati jozibadorligini oshirishdagi roli. Davlat fuqarolik xizmatining jozibadorligini oshirishda jamoatchilik bilan aloqalar (PR) texnologiyalari muhim institutsional mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Zamonaviy boshqaruv amaliyotida PR boshqaruv tizimining ajralmas qismi bo'lib, u davlat organlari va jamoatchilik o'rtasida samarali muloqotni ta'minlashga xizmat qiladi. Xorijiy tajribada ushbu faoliyat "Public Relations" (Jamoatchilik bilan aloqalar) atamasi bilan ifodalaniib, tashkilot yoki shaxs va ularning auditoriyasi o'rtasidagi munosabatlarni yaxshiroq tushunish hamda ijobiy jamoatchilik fikrini shakllantirish maqsadida kommunikatsiya kanallari va axborot oqimlarini boshqarish san'ati va fani sifatida talqin etiladi [13].

Ilmiy adabiyotlarda PR odatda axborot-kommunikatsiya jarayonlarini boshqarishga qaratilgan tizim sifatida izohlanadi. Xususan, klassik yondashuvga ko'ra, PR – bu tashkilot va uning brendlarining ijobiy obro'sini saqlab qolish maqsadida tashkilotga tegishli ma'lumotlarni jamoatchilikka e'lon qilish va tarqatishni boshqarishning strategik jarayonidir [14]. Shu nuqtai nazardan, davlat fuqarolik xizmatida PR texnologiyalari davlat organlarining ochiqligi, shaffofligi va hisobdorligini ta'minlash orqali jamoatchilik ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

PR texnologiyalarining muhim jihati shundaki, u nafaqat axborot tarqatish, balki jamoatchilik fikrini o'rganish va hisobga olishni ham nazarda tutadi. Bu esa davlat xizmatchilarining faoliyatini jamoatchilik ehtiyojlari va kutilmalariga moslashtirish imkonini beradi. Ilmiy tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, PR — bu axborot-tahliliy va tashkiliy-texnologik harakatlar tizimi bo'lib, u jamoatchilik bilan barqaror munosabatlarni shakllantirishga qaratilgan.

Davlat fuqarolik xizmatida PR faoliyati quyidagi asosiy tamoyillarga tayanadi:

- axborotning ochiqligi va shaffofligi;
- jamoatchilik bilan o'zaro manfaatli munosabatlarni yo'lga qo'yish;
- jamoatchilik fikriga tayanish va uni hisobga olish;
- aholi bilan doimiy muloqotni ta'minlash.

Ushbu tamoyillar davlat boshqaruvida jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish, qaror qabul qilish jarayonlarining legitimligini oshirish hamda davlat xizmatining ijobiy imijini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

PR texnologiyalari doirasida amalga oshiriladigan asosiy yo'nalishlarga imidjmeysing, brendlash, media-rileyshns, jamoatchilik bilan muloqot tadbirlari, inqirozli kommunikatsiya va konsalting xizmatlari kiradi. Xususan, imidjmeysing davlat organlari va xizmatchilarining ijobiy obrazini shakllantirishga xizmat qilsa, media-rileyshns OAV bilan tizimli hamkorlikni ta'minlaydi. Inqirozli kommunikatsiya esa murakkab vaziyatlarda davlat organlarining obro'sini saqlab qolishda muhim vosita hisoblanadi.

Zamonaviy sharoitda PR texnologiyalarini raqamli platformalar bilan integratsiya qilish davlat fuqarolik xizmatining jozibadorligini yanada oshiradi. Ijtimoiy tarmoqlar, onlayn platformalar va interaktiv kommunikatsiya vositalari orqali davlat organlari jamoatchilik bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot o'rnatish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa davlat xizmatining ochiqligi va samaradorligini oshirish bilan birga, aholida ishonch va qo'llab-quvvatlash muhitini shakllantiradi.

Shu tariqa, PR texnologiyalari davlat fuqarolik xizmatining jozibadorligini oshirishda strategik ahamiyatga ega bo'lib, ular orqali davlat va jamiyat o'rtasidagi muloqot samaradorligi ta'minlanadi, ijobiy imij shakllantiriladi hamda davlat xizmatining institutsional nufuzi mustahkamlanadi.

Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalarining davlat fuqarolik xizmati jozibadorligini oshirishdagi roli. So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi davlat xizmatlarini loyihalash va taqdim etish jarayonlariga keng joriy etilmoqda. Shu bilan birga, davlat xizmatchilari ham o'z xizmat vazifalarini bajarishda sun'iy intellekt yechimlarini amaliyotda sinab ko'rishga tobora ko'proq jalb qilinmoqda.

Sun'iy intellektdan foydalanishning asosiy maqsadi – davlat xizmatlari samaradorligini oshirish, ularni aholi ehtiyojlariga moslashtirish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashdan iborat. Ushbu texnologiyalar boshqaruv ishlarini avtomatlashtirishga yordam beradi, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi va qaror qabul qilish jarayonini yengillashtiradi. Bundan tashqari, fuqarolar bilan raqamli muloqotni yaxshilaydi hamda xizmatlarni har bir insonga moslab taqdim etish imkonini kengaytiradi.

Sun'iy intellekt katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali fuqarolarning ijtimoiy-iqtisodiy holati, ehtiyojlari va xulq-atvor tendensiyalarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Bu esa davlat organlariga xizmatlarni proaktiv [15] tarzda shakllantirish va aholi ehtiyojlariga tezkor javob berish imkonini yaratadi [16].

Virtual assistentlar va chatbotlar davlat xizmatlarida sun'iy intellektning eng keng tarqalgan vositalaridan biri hisoblanadi. Ular fuqarolarga davlat xizmatlari haqidagi axborotni tez, qulay va sutka davomida (24/7) olish imkonini yaratadi. Zamonaviy chatbotlar nafaqat oddiy ma'lumot berish, balki fuqarolar bilan interaktiv raqamli muloqotni amalga oshirish vazifalarini ham bajaradi. Sun'iy intellektga asoslangan tizimlar, jumladan katta til modellari (LLM), tabiiy til orqali muloqot qilish imkonini berib, davlat xizmatlaridan foydalanish jarayonini soddalashtiradi. Ular foydalanuvchilar ehtiyojlarini hisobga olgan holda shaxsiylashtirilgan axborot taqdim etadi, savollarga tezkor javob beradi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqadi. Natijada xizmatlardan foydalanish darajasi oshadi, xizmat sifati yaxshilanadi hamda fuqarolarning davlat organlariga bo'lgan ishonchi mustahkamlanadi (1-jadval).

1-jadval. Turli mamlakatlarda davlat xizmatlarida sun'iy intellektga asoslangan chatbotlar va virtual yordamchilarni qo'llash tajribasi [17]

Mamlakat	Tizim / platforma	Qo'llanilishi	Natija / ahamiyati
Portugaliya	AI modellari	Davlat xizmatlariga integratsiya	Xizmatlarni raqamlashtirish darajasini oshirib, fuqarolarga xizmat ko'rsatish tezligi va sifatini yaxshilaydi. https://www.arte.gov.pt/
AQSh	IRS chatboti	Soliq bo'yicha savollarga javob berish	Soliq to'lovchilarga 24/7 rejimda tezkor va aniq axborot taqdim etib, ma'muriy yuklamani kamaytiradi. https://www.irs.gov/help/irs-chatbot-accessibility-guide
Singapur	Gov.sg chatboti	Ariza yuborish va holatini kuzatish	Davlat xizmatlaridan foydalanish jarayonini soddalashtirib, fuqarolar ishtirokini va qoniqish darajasini oshiradi. https://www.gov.sg/
Braziliya (Resifi)	Chatbot tizimi	700+ xizmatni avtomatik taqdim etish	Xizmatlarni ommaviy va uzluksiz taqdim etish orqali vaqt va xarajatlarni sezilarli qisqartiradi. https://conecta.recife.pe.gov.br/
Chili	ChileAtiende chatboti	Axborot berish va shaxsiylashtirish	Fuqarolar ehtiyojlariga moslashgan xizmatlarni ta'minlab, davlat organlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. https://www.chileatiende.gob.cl/

Buyuk Britaniya	Caddy chatboti	Davlat resurslari haqida ma'lumot	Davlat xizmatchilari faoliyatida ma'lumotlarga tezkor kirishni ta'minlab, ish samaradorligini oshiradi. https://www.gov.uk/government/organisations/incubator-for-artificial-intelligence
Singapur	AI Bots platformasi	Ichki jarayonlarni avtomatlashtirish	Ish jarayonlarini optimallashtirib, qaror qabul qilish sifatini va tezligini oshiradi. https://www.developer.tech.gov.sg/products/categories/platform/vica/overview
Fransiya	Chatbot tizimi	Subsidiyalor bo'yicha maslahat	Fermerlarga moliyaviy imkoniyatlarni aniqlashda yordam berib, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. https://www.service-public.fr/
BAA	Gologramma + AI assistent	Innovatsion xizmat modeli	Inson va sun'iy intellekt hamkorligini ta'minlab, xizmat ko'rsatishning yangi innovatsion shakllarini rivojlantiradi. https://u.ae/

Turli mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt davlat xizmatini insondan butunlay ajratish uchun emas, balki uning sifat va natijadorligini kuchaytirish uchun qo'llanilmoqda. Shu ma'noda, xorijiy davlatlar amaliyoti davlat fuqarolik xizmatini modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishlarini ochib beradi.

Portugaliyada sun'iy intellekt asosidagi virtual yordamchilar davlat xizmatlariga kirishni yengillashtirishning samarali vositasi sifatida shakllandi. Ma'muriy modernizatsiya agentligi tomonidan joriy etilgan chatbot dastlab Mobile Digital Key xizmati bo'yicha fuqarolar savollariga javob berishga ixtisoslashgan bo'lsa, keyinchalik u gov.pt portalidagi keng qamrovli virtual assistentga aylantirildi. Ushbu yechim 300 dan ortiq davlat xizmatlari haqida ma'lumot taqdim etish, turli tillarda muloqot qilish va minglab veb-sahifalar bilan integratsiyalashish imkonini bermoqda [18]. Bu esa davlat xizmatlarini nafaqat raqamlashtirish, balki ularni inklyuziv va foydalanuvchiga yo'naltirilgan shaklga keltirishga xizmat qiladi. Portugaliya tajribasi sun'iy intellektning til to'siqlarini kamaytirish, axborotga teng kirishni ta'minlash va xizmatlardan foydalanish faolligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Dwivedi Y.K. va boshqalar (jami 36 nafar muallif) tomonidan tayyorlangan "ChatGPT yozgan bo'lsa nima bo'ladi? Generativ muloqotchi sun'iy intellektning tadqiqot, amaliyot va siyosat uchun imkoniyatlari, muammolari va oqibatlari bo'yicha ko'p tarmoqli yondashuvlar" nomli ilmiy maqolada ta'kidlanishicha, AQShda sun'iy intellekt texnologiyalari, ayniqsa, ommaviy va doimiy ravishda takrorlanuvchi savollar ustun bo'lgan sohalarida keng qo'llanilmoqda [19]. Bunga IRS chatboti yaqqol misol bo'la oladi. Mazkur tizim soliq to'lovchilarga soliq masalalari yuzasidan tezkor va aniq ma'lumot berish orqali davlat organlari faoliyatidagi ma'muriy bosimni kamaytiradi. Uning 24/7 rejimida ishlashi fuqarolarga istalgan vaqtda javob olish imkonini yaratadi, bu esa xizmat ko'rsatishdagi uzluksizlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, oddiy va standart murojaatlarni avtomatik tarzda hal qilish orqali inson resurslarini murakkabroq va tahliliy vazifalarga yo'naltirish mumkin bo'ladi. AQSh tajribasi sun'iy intellektdan davlat xizmatlarida samarali foydalanish, birinchi navbatda, xizmat ko'rsatish hajmi yuqori bo'lgan sohalarida tezkorlik va aniqlikni ta'minlashga bog'liq ekanini namoyon etadi.

Singapur tajribasi esa sun'iy intellektni davlat boshqaruvida ham tashqi, ham ichki jarayonlarda kompleks qo'llash mumkinligini ko'rsatadi. Xususan, Gov.sg chatboti ariza berish, xizmat holatini kuzatish va davlat xizmatlari bo'yicha tezkor axborot olish jarayonlarini soddalashtirib, fuqarolar uchun yagona raqamli muloqot muhitini yaratadi. Bu tizim foydalanuvchilarni turli idoralar o'rtasida sarson qilmasdan, kerakli xizmatga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltiradi. AI Bots platformasi davlat organlarining ichki ish jarayonlarini avtomatlashtirish, qaror qabul qilish tezligini oshirish va takroriy ma'muriy vazifalarni qisqartirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, Singapurda Moments of Life ilovasi sun'iy intellekt orqali fuqarolar ma'lumotlarini tahlil qiladi va ularga shaxsiylashtirilgan xabarlar yuborish imkonini beradi (masalan, emlash yoki maktabga qabul muddatlari haqida) [20]. Demak, Singapur modeli sun'iy intellektdan faqat fuqarolarga xizmat ko'rsatishda emas, balki davlat apparatining ichki institutsional samaradorligini kuchaytirishda ham foydalanish mumkinligini isbotlaydi. Bu, ayniqsa, kelajakda "aqli davlat boshqaruvi"ni shakllantirish nuqtai nazaridan muhimdir.

Lotin Amerikasi davlatlari orasida Braziliya va Chili tajribasi alohida e'tiborga loyiq. Braziliyaning Resifi shahrida joriy etilgan chatbot tizimi 700 dan ortiq xizmatni avtomatlashtirish orqali shahar darajasida davlat xizmatlarini markazlashgan holda taqdim etish imkonini berdi. Bu yechim fuqarolarning vaqt va xarajatlarini qisqartirish, byurokratik tartib-taomillarni yengillashtirish va mahalliy boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Chilida esa ChileAtiende chatboti aholiga moslashtirilgan axborot berish va fuqarolarni kerakli ma'muriy jarayonlarga to'g'ri yo'naltirish vazifasini bajaradi [21]. Ushbu yondashuvda davlat xizmatlari faqat ma'lumot yetkazib beruvchi emas, balki fuqaroga zarur yechimga olib boruvchi "raqamli navigator" sifatida namoyon bo'ladi. Har ikki davlat tajribasi sun'iy intellektning mahalliy va milliy darajadagi davlat xizmatlarini insonga yaqinlashtirishda katta salohiyatga ega ekanini tasdiqlaydi.

Buyuk Britaniya tajribasida sun'iy intellektdan davlat resurslari va xizmatlari haqida axborot berish hamda fuqarolarni tegishli manbalarga tezkor yo'naltirish maqsadida foydalanilmoqda [22]. Caddy chatboti shu jihatdan davlat axborot infratuzilmasining raqamli ko'makchisi vazifasini bajaradi. Bu kabi tizimlar davlat idoralari to'plagan axborotni tartibga solish, fuqarolarga tushunarli va qisqa shaklda taqdim etish hamda murojaatlarni saralash orqali inson operatorlarining yuklamasini kamaytirishga xizmat qiladi. Buyuk Britaniya misoli shuni ko'rsatadiki, davlat xizmatlarida sun'iy intellektning qiymati doimo murakkab qaror chiqarishda emas; ba'zan to'g'ri ma'lumotni to'g'ri odamga tez yetkazishning o'zi ham katta islohotdir. Bu, go'yoki, raqamli davrdagi yangi kotib emas, balki charchamaydigan ma'lumot navbatchisiga o'xshaydi.

Fransiyada sun'iy intellekt davlat xizmatchilari faoliyatini intellektual jihatdan qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida rivojlantirilmoqda [23]. Albert tizimi me'yoriy hujjatlarni qidirish, qisqacha mazmunlar tayyorlash, fuqarolar murojaatlariga javob shakllantirish kabi vazifalarda davlat xizmatchilariga yordam beradi. Shuningdek, Sofia tizimi suhbatdosh agentlar maxsus bilimlar bazasiga tezkor kirishni ta'minlab, ayrim sohaviy xizmatlarni yanada samarali tashkil qilishga imkon yaratmoqda. Fransiya tajribasining eng muhim jihati – inson nazoratining saqlanishidir. Ya'ni sun'iy intellekt tomonidan tayyorlangan javoblar yakuniy qaror o'rniga emas, balki xizmatchi uchun intellektual taklif sifatida ko'riladi. Bu yondashuv bir vaqtning o'zida ham samaradorlikni, ham huquqiy va axloqiy ehtiyotkorlikni ta'minlaydi. Natijada javob berish muddati qisqaradi, xizmat sifati oshadi va davlat xizmatchilari ishi ancha yengillashadi.

Birlashgan Arab Amirliklarida esa sun'iy intellekt davlat xizmatlariga yuqori texnologik va innovatsion formatda tatbiq etilmoqda. Smart Mission tizimi doirasida AI-powered Document Attestation Service, yuzni tanish asosida shaxsni tasdiqlash, foydalanuvchilar ehtiyojlarini prognoz qilish hamda gologramma shaklidagi virtual assistentlardan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Bunday yondashuv konsullik xizmatlarini tezkor, xavfsiz va qulay qilishga xizmat qiladi. Ko'p tilli golografik yordamchi foydalanuvchilarga xizmatning barcha bosqichlarida hamroh bo'lib, savollarga darhol javob qaytaradi. Bu yerda sun'iy intellekt oddiy axborot berish vositasi emas, balki multimodal [24], prognozli va interaktiv xizmat modeli sifatida namoyon bo'ladi. BAA tajribasi kelajak davlat xizmati qanday bo'lishi mumkinligi haqida amaliy tasavvur beradi: raqamli, shaxsiylashtirilgan va inson ehtiyojini oldindan his qiladigan tizim.

Umuman olganda, xorijiy davlatlar tajribasi davlat fuqarolik xizmatlarini takomillashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni tobora ortib borayotganini ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalar axborot berish, murojaatlarni qayta ishlash, xizmatlarni shaxsiylashtirish, ichki jarayonlarni avtomatlashtirish va fuqarolar bilan muloqotni soddalashtirish orqali davlat boshqaruvining yangi sifat bosqichiga ko'tarilishiga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, mazkur tajribalar sun'iy intellektdan foydalanishda inson nazorati, shaffoflik, ma'lumotlar xavfsizligi, axloqiy me'yorlar va raqamli inklyuzivlikni ta'minlash hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini ham ko'rsatadi. Demak, sun'iy intellekt texnologiyalari davlat xizmatchisining o'rnini egallash uchun emas, balki uning kasbiy imkoniyatlarini kengaytirish va fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifatini yuksaltirish uchun xizmat qilishi lozim. Ana shundagina raqamli islohotlar mazmunan ham, natija jihatidan ham barqaror bo'ladi.

Ilmiy adabiyotlarda davlat fuqarolik xizmati jozibadorligini oshirishga qaratilgan texnologiyalar faqat OAV, PR va sun'iy intellekt bilan cheklanib qolmasdan, qator qo'shimcha yo'nalishlarni ham qamrab oladi. Jumladan, quyidagi texnologiyalar alohida ilmiy tadqiqotlarda yoritilgan:

1. Employer Branding (HR-branding) texnologiyalari. Davlat xizmatini jozibador ish beruvchi sifatida shakllantirishga qaratilgan.

2. Elektron hukumat (E-government) texnologiyalari. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish va onlayn formatda taqdim etish.

3. Ochiq hukumat (Open Government) texnologiyalari. Shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlashga qaratilgan.

4. Raqamli muloqot (Digital engagement) texnologiyalari. Fuqarolar bilan interaktiv aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

5. Imidjmeying va personal branding texnologiyalari. Davlat xizmatchilari shaxsiy imijini shakllantirishga qaratilgan.

6. Behavioral insights (nudging) texnologiyalari. Fuqarolar xulq-atvoriga "yumshoq ta'sir" ko'rsatish orqali boshqaruv samaradorligini oshirish.

7. Reputation management (obro'ni boshqarish) texnologiyalari. Davlat organlari imijini monitoring qilish va boshqarishga qaratilgan [25].

Shu bilan birga, mazkur texnologiyalar mazmun-mohiyatiga ko'ra bevosita OAV, PR va sun'iy intellekt texnologiyalari doirasiga ma'lum darajada integratsiyalashgan bo'lib, ularning tarkibiy elementlari sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli ushbu tadqiqot doirasida ular alohida tahlil obyekti sifatida emas, balki asosiy texnologiyalarning tarkibiy qismi sifatida qaraldi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan barcha texnologiyalarning amaliy qo'llanilishi va o'zaro uyg'unligi xorijiy davlatlar tajribasida yaqqol namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqotda davlat fuqarolik xizmati jozibadorligini oshirishga qaratilgan texnologiyalarning kompleks qo'llanilishi Kanada tajribasi misolida tahlil qilinadi.

Xorijiy tajribaga murojaat qilinganda, Kanada davlat fuqarolik xizmatchilari ijobiy imijini mustahkamlashga qaratilgan texnologiyalarni tizimli ravishda qo'llayotgan mamlakatlardan biri sifatida e'tiborga loyiq. Bu yerda imijni oshirish alohida aksiyalar bilan emas, balki davlat xizmatini jamoatchilikka ochiq, qadriyatlariga asoslangan va raqamli aloqalar orqali namoyon etadigan kompleks mexanizmlar orqali amalga oshiriladi. Xususan, Kanadada har yili iyun oyining uchinchi haftasi (15-21 iyun kunlari) Milliy davlat xizmati haftaligi (National Public Service Week) sifatida nishonlanadi [26]. Ushbu haftalik davlat xizmatchilarining jamiyat rivojiga qo'shayotgan hissasini ommaviy e'tirof etish, ular faoliyatini jamoatchilikka yaqinlashtirish va davlat xizmatining ijtimoiy qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Demak, bu yerda masala oddiy bayram tadbiri haqida emas, balki davlat xizmatining jamoatchilik oldidagi ijobiy qiyofasini shakllantirishga xizmat qiluvchi muhim simbolik va kommunikatsion mexanizm haqida bormoqda. Bunday tadbirlar orqali davlat xizmatchilarining jamiyat rivojiga qo'shayotgan hissasi e'tirof etiladi, ularning faoliyati keng jamoatchilikka namoyon qilinadi hamda davlat xizmatiga nisbatan hurmat va ishonchni mustahkamlashga xizmat qiluvchi ijtimoiy-kommunikatsion muhit shakllanadi.

Kanada tajribasida davlat xizmatchilari ijobiy imijini mustahkamlashning muhim texnologik yo'nalishlaridan biri – davlat boshqaruvi faoliyatida shaffoflikni institutsional va raqamli mexanizmlar orqali ta'minlashdir. Ochiq hukumat siyosati doirasida davlat organlari faoliyatiga oid axborotlarning maxsus internet portallari orqali e'lon qilinishi hamda ma'lumotlarni proaktiv tarzda jamoatchilikka taqdim etish amaliyoti davlat boshqaruvi jarayonlarining ochiqligini ta'minlaydi. Xususan, Treasury Board Secretariat (Xazina kengashi kotibiyati – davlat moliyasi va boshqaruv siyosati bo'yicha hukumat qo'mitasi) tomonidan yuritiladigan Open Government Portal (<https://open.canada.ca>) va Open Government Guidebook (<https://open.canada.ca/en/open-government-guidebook>) ochiq ma'lumotlarni tayyorlash, joylashtirish va ulardan foydalanish tartibini standartlashtirib, davlat xizmatiga nisbatan jamoatchilik ishonchi va ijobiy imijini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, Kanada davlat xizmati imijini mustahkamlash texnologiyasi axloqiy va qadriyatga asoslangan boshqaruv mexanizmlari bilan ham to'ldirilgan. Davlat xizmatining qonuniyligi va ijobiy qabul qilinishi faqat xizmat ko'rsatish tezligiga emas, balki davlat xizmatchilarining qanday qadriyatlarga tayanib ishlashiga ham bog'liq. Kanada davlat xizmatida "Respect for Democracy" (Demokratiyaga hurmat), "Respect for People" (Insonlarga hurmat), "Integrity" (Halollik), "Stewardship" (Mas'uliyatli boshqaruv) va "Excellence" (Mukammallikka intilish) kabi asosiy qadriyatlar rasman belgilangan bo'lib, ular davlat xizmatchilarining kundalik kasbiy xulq-atvori uchun me'yoriy asos vazifasini bajaradi. Bu yerda qadriyatlar shunchaki deklarativ (faqat bayonot darajasida qolgan) tushuncha emas; aksincha, davlat xizmatchisining qaror qabul qilishi, jamoatchilik bilan munosabati va xizmat ko'rsatish madaniyatini yo'naltiruvchi texnologik-madaniy mexanizmdir. Boshqacha aytganda, ijobiy imij faqat tashqi PR orqali emas, balki ichki axloqiy standartlarning barqaror amal qilishi orqali ham yaratiladi (2-jadval).

2-jadval. Davlat fuqarolik xizmatchilari ijobiy imijini mustahkamlashda Kanada tajribasi [27]

№	Texnologik yo'nalish	Mazmuni	Amalga oshirish vositalari	Davlat xizmati imijiga ta'siri
1	Simvolik-kommunikatsion	Davlat xizmatchilarining jamiyat rivojiga qo'shayotgan hissasini jamoatchilikka namoyon qilish.	National Public Service Week, ommaviy tadbirlar, jamoatchilik bilan uchrashuvlar.	Davlat xizmati nufuzini oshiradi, xizmatchilarning ijtimoiy ahamiyatini kuchaytiradi.
2	Shaffoflik	Davlat boshqaruvi jarayonlarini fuqarolar uchun ochiq va kuzatish mumkin bo'lgan holatga keltirish.	Open Government Portal, ochiq ma'lumotlar siyosati.	Davlat organlariga ishonchni oshiradi.
3	Raqamli axborot boshqaruvi	Davlat axborotlarini tayyorlash va tarqatish jarayonlarini standartlashtirish.	Open Government Guidebook, elektron axborot standartlari.	Davlat xizmati faoliyatining ochiqligini ta'minlaydi.
4	Jamoatchilik ishtirokini ta'minlash	Fuqarolarning davlat boshqaruvida ishtirokini rag'batlantirish.	Onlayn maslahatlashuvlar, jamoatchilik ishtirokini ta'minlash platformalari va raqamli muloqot mexanizmlari.	Davlat va jamiyat o'rtasida hamkorlikni kuchaytiradi.
5	Demokratik qadriyatlar	Davlat xizmati faoliyatini demokratik tamoyillar asosida amalga oshirish.	<i>Respect for Democracy</i> – demokratiyaga hurmat.	Davlat boshqaruvining legitimligini mustahkamlaydi

6	Insonga yo'naltirilgan xizmat	Davlat xizmatlarini fuqarolar ehtiyojlariga mos tashkil etish.	<i>Respect for People</i> – insonlarga hurmat.	Davlat xizmatiga nisbatan ijobiy munosabatni kuchaytiradi.
7	Axloqiy boshqaruv	Davlat xizmatchilarining halol va xolis faoliyatini ta'minlash.	<i>Integrity</i> – halollik; <i>Stewardship</i> – mas'uliyatli boshqaruv.	Korrupsiya xavfini kamaytiradi, ishonchni oshiradi.
8	Professional rivojlanish	Davlat xizmatchilarining malakasi va xizmat sifatini oshirish.	<i>Excellence</i> – mukammallikka intilish.	Davlat xizmati professional imijini mustahkamlaydi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, Kanada davlat xizmatida ijobiy imijni shakllantirish alohida axborot kampaniyalari orqali emas, balki institutsional, raqamli va axloqiy mexanizmlar uyg'unligi asosida amalga oshiriladi. Shaffoflikni ta'minlash, jamoatchilik ishtirokini rag'batlantirish, davlat xizmatchilari faoliyatini ommaviy e'tirof etish va qadriyatlarga asoslangan boshqaruv tizimi davlat xizmatiga nisbatan jamoatchilik ishonchini mustahkamlaydi. Mazkur tajriba davlat fuqarolik xizmati imijini oshirishga qaratilgan zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINI MOTIVATSIYALASHGA OID TEXNOLOGIYALAR

Motivatsiya tushunchasi insonni muayyan faoliyatga undaydigan, uning xulq-atvoriga yo'nalish beruvchi hamda ushbu faoliyatning davomiyligini ta'minlovchi muhim omillar majmuini anglatadi. Maqsadga qaratilgan har qanday faoliyat muayyan motivatsion omillar ta'sirida amalga oshadi. Motivlangan faoliyat oddiy harakatlardan farqli ravishda, tizimli va maqsadli xususiyatga ega bo'lib, tashqi ta'sirlar hamda salbiy omillarga nisbatan yuqori barqarorligi bilan ajralib turadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson o'z mehnati natijalaridan va ish muhitidan qanchalik qoniqish hosil qilsa, uning mehnat samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi [28]. Shu bois motivatsiya zamonaviy boshqaruv nazariyasi va amaliyotida muhim o'rin egallaydi. Xususan, insonlarning shaxsiy rivojlanish darajasi ortib borgan sari ular faqat moddiy manfaatlar bilan cheklanib qolmay, balki ijtimoiy e'tirof, kasbiy o'sish, o'zini namoyon qilish va jamoada munosib o'rin egallash kabi omillarga ham katta ahamiyat bera boshlaydilar.

Bugungi kunda davlat boshqaruvi tizimida ham xodimlarning ehtiyoj va kutilmalarini hisobga olgan holda samarali motivatsiya mexanizmlarini joriy etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki davlat fuqarolik xizmatchilarining mehnat faoliyati samaradorligi, ularning kasbiy faolligi va xizmatga bo'lgan munosabati ko'p jihatdan rag'batlantirish va motivatsiya tizimining qay darajada samarali tashkil etilganiga bog'liq. Shu nuqtai nazardan, davlat fuqarolik xizmatchilarini motivatsiyalashga oid zamonaviy texnologiyalardan foydalanish davlat xizmati jozibadorligini oshirish, xizmatchilarning kasbiy faolligini kuchaytirish va davlat boshqaruvi samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Abraxam Maslou nazariyasi va davlat fuqarolik xizmatchilarini motivatsiyalash. Abraxam Maslou – amerikalik psixolog va gumanistik psixologiya maktabining yirik vakili bo'lib, inson motivatsiyasini tushuntirishda ehtiyojlar ierarxiyasi nazariyasini ishlab chiqqan. Uning fikricha, inson faoliyati turli darajadagi ehtiyojlar bilan belgilanadi va bu ehtiyojlar oddiydan murakkabga qarab ierarxik tartibda shakllanadi. Maslou inson ehtiyojlarini besh asosiy bosqichga ajratadi (Maslou ehtiyojlar piramidasi nomi bilan mashhur): fiziologik ehtiyojlar, xavfsizlik ehtiyojlari, ijtimoiy ehtiyojlar, hurmat va e'tirof ehtiyoji hamda o'zini ro'yobga chiqarish ehtiyoji [29].

Mazkur nazariya davlat boshqaruvi tizimida kadrlarni motivatsiyalash texnologiyalarini ishlab chiqishda muhim nazariy asos hisoblanadi. Chunki davlat fuqarolik xizmatchilarining mehnat faolligi, kasbiy samaradorligi va davlat xizmatiga bo'lgan qiziqishi ko'p jihatdan ularning turli ehtiyojlari qay darajada qondirilishiga bog'liq (3-jadval).

3-jadval. Davlat fuqarolik xizmatchilarini motivatsiyalashda Maslou ehtiyojlar ierarxiyasining qo'llanilishi [30]

Maslou nazariyasiga ko'ra ehtiyojlar	Ehtiyojlarning mazmuni	Davlat fuqarolik xizmatidagi mazmuni	Motivatsiya texnologiyalari
Fiziologik ehtiyojlar	Ochlik, chanqoqlik, uyqu kabi insonning asosiy biologik ehtiyojlari. Bu ehtiyojlar qondirilmaguncha inson boshqa ehtiyojlarga yetarlicha e'tibor qaratmaydi.	Davlat fuqarolik xizmatchilarining asosiy moddiy ehtiyojlarini ta'minlash.	Munosib ish haqi, mehnat sharoitlarini yaxshilash, ijtimoiy paket.

Xavfsizlik ehtiyoji	Insonning jismoniy va iqtisodiy xavfsizlikka bo'lgan ehtiyoji. Barqaror ish joyi, kelajakka ishonch va xavf-xatarlardan himoyalashga intilish bilan bog'liq.	Xizmatda barqarorlik va huquqiy kafolatlarni ta'minlash.	Mehnat kafolatlari, ijtimoiy himoya, xizmat xavfsizligi.
Ijtimoiy ehtiyojlar	Do'stlik, jamoaga mansublik, o'zaro munosabatlar va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga bo'lgan ehtiyojlar.	Jamoadagi ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish.	Jamoaviy boshqaruv, korporativ madaniyat, timbiling [31].
Hurmat (e'tirof) ehtiyoji	Shaxsning boshqalar tomonidan qadrlanish, e'tirof etilish va jamiyatda muayyan mavqega ega bo'lish istagi.	Xizmatchilarning mehnatini qadrlash va tan olish.	Mukofotlash, lavozim o'sishi, ommaviy e'tirof.
O'zini ro'yobga chiqarish ehtiyoji	Insonning o'z qobiliyati va salohiyatini to'liq namoyon etish, ijodiy va intellektual rivojlanishga intilishi.	Xizmatchilarning kasbiy va intellektual rivojlanishini ta'minlash.	Malaka oshirish, liderlik dasturlari, innovatsion loyihalar.

Bizningcha, Maslou nazariyasiga asoslangan motivatsiya mexanizmlari davlat fuqarolik xizmatining jozibadorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Chunki inson ehtiyojlarini kompleks tarzda qondirishga qaratilgan boshqaruv texnologiyalari xizmatchilarning kasbiy faolligini oshiradi, davlat xizmatiga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantiradi va davlat boshqaruvi samaradorligini ta'minlaydi. Shu sababli zamonaviy davlat boshqaruvi tizimida motivatsiya siyosati moddiy rag'batlantirish, kasbiy rivojlanish va ijtimoiy qadrlash mexanizmlarining uyg'unligiga asoslanishi lozim.

Gersbergning ikki omilli nazariyasi va davlat fuqarolik xizmatchilarini motivatsiyalash. Frederik Irvin Gersberg – amerikalik psixolog va boshqaruv nazariyasi sohasidagi yirik tadqiqotchilardan biri hisoblanadi. U mehnat motivatsiyasini tushuntirishga qaratilgan ikki omilli (Two-factor theory) nazariyani ishlab chiqqan [32]. Ushbu nazariya muhandislar va hisobchilar ishtirokida o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida shakllangan bo'lib, unda mehnat faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar gigienik (ushlab turuvchi) omillar va motivatsiyalovchi (undovchi) omillarga ajratiladi. Gersbergga ko'ra, gigienik omillar ish muhiti bilan bog'liq tashqi shart-sharoitlarni qamrab oladi. Bularga ish haqi, mehnat sharoiti, tashkilot siyosati, rahbariyat uslubi, ish xavfsizligi va ijtimoiy munosabatlar kiradi [33]. Ushbu omillar xodimlarni to'la rag'batlantirmasligi mumkin, ammo ularning yetishmasligi ishdan qoniqmaslikni keltirib chiqaradi. Shu sababli gigienik omillar asosan ish muhitida barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Motivatsiyalovchi omillar esa ishning mazmuni, muvaffaqiyatga erishish, e'tirof etilish, mas'uliyat va kasbiy rivojlanish imkoniyatlari bilan bog'liq. Bu omillar xodimlarda ishdan qoniqish hissini kuchaytiradi va ularning mehnat samaradorligini oshiradi [34]. Gersberg nazariyasiga ko'ra, tashkilotlarda samarali motivatsiyani ta'minlash uchun faqat mehnat sharoitlarini yaxshilash yetarli emas, balki ish mazmunini boyitish va xodimlarning kasbiy o'sishi uchun sharoit yaratish muhim ahamiyatga ega.

Bizningcha, mazkur nazariya davlat fuqarolik xizmati tizimida kadrlarni motivatsiyalash texnologiyalarini shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki davlat xizmatchilarining mehnat samaradorligi va xizmatga bo'lgan qiziqishi moddiy sharoitlar bilan birga, kasbiy rivojlanish, e'tirof va mas'uliyat kabi omillar bilan ham belgilanadi. Shu bois davlat xizmatida gigienik va motivatsiyalovchi omillarni uyg'unlashtirgan motivatsiya siyosati davlat fuqarolik xizmati jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Vrumning umid (kutilma) nazariyasi va davlat fuqarolik xizmatchilarini motivatsiyalash. Viktor Vrum – kanadalik-amerikalik ruhshunos va boshqaruv psixologiyasi sohasidagi taniqli olimlardan biri bo'lib, u mehnat motivatsiyasini tushuntirishga qaratilgan kutilma (expectancy) nazariyasi muallifi sifatida tanilgan [35]. Ushbu nazariyaning ilmiy asoslari XX asrning 1930–1940-yillarida "Zamonaviy ijtimoiy psixologiyaning otasi" germaniyalik olim Kurt Levin va "Kognitiv bixeviorizm" (inson fikrovchi va maqsad sari intiluvchi shaxs) yo'nalishiga asos solgan amerikalik olim Edvard Tolman tomonidan ishlab chiqilgan kognitiv yondashuvlarga [36] tayanadi. Nazariyaga ko'ra, insonlar o'z xulq-atvorini ongli ravishda tanlaydigan, oqilona qaror qabul qiladigan mavjudotlardir. Shu bois insonning motivatsiya darajasi uning ehtiyojlari, maqsadlari va kutilmalari bilan bog'liq holda shakllanadi.

Vrum nazariyasiga ko'ra, inson faoliyatga kirishishdan oldin o'z mehnati natijasida qanday natijaga erishishini va bu natija unga qanchalik ahamiyatli ekanini baholaydi. Agar shaxs muayyan harakat natijasida kutilgan mukofotga erishishiga ishonsa va ushbu mukofot uning uchun qimmatli hisoblansa, u holda motivatsiya

darajasi ortadi. Shu ma'noda, motivatsiya shaxsning natijaga erishish ehtimoli haqidagi ishonchi va natijaning sub'ektiv qiymati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik bilan belgilanadi.

Bizningcha, mazkur nazariya davlat fuqarolik xizmati tizimida xizmatchilarni motivatsiyalash texnologiyalarini ishlab chiqishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Davlat xizmatchilari faoliyatida rag'batlantirish tizimi samarali bo'lishi uchun xizmat natijalari bilan mukofotlar o'rtasida aniq va shaffof bog'liqlik ta'minlanishi zarur. Masalan, xizmat samaradorligini baholash tizimi, mansab o'sishi imkoniyatlari, moddiy va nomoddiy rag'batlantirish mexanizmlari davlat xizmatchilarining kutilmalarini mustahkamlaydi va ularning kasbiy faolligini oshiradi. Shu nuqtai nazardan, davlat boshqaruvi tizimida kutilma nazariyasiga asoslangan motivatsiya mexanizmlari davlat fuqarolik xizmatining jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adamsning tenglik nazariyasi va davlat fuqarolik xizmatchilarini motivatsiyalash. Jeyms Steysi Adams – amerikalik psixolog va tashkiliy xulq-atvor sohasidagi tadqiqotchi bo'lib, u 1960-yillarda mehnat motivatsiyasini tushuntirishga qaratilgan tenglik (Equity) nazariyasini ilgari surgan [37]. Ushbu nazariyaga ko'ra, insonlar mehnat jarayonida o'z hissasi (inputs) va olgan natijalari (outcomes) o'rtasidagi nisbatni boshqalarning shu nisbati bilan taqqoslaydilar [38]. Agar ushbu nisbat adolatli deb qabul qilinsa, insonda ishdan qoniqish va motivatsiya darajasi ortadi; aks holda esa tengsizlik hissi paydo bo'lib, motivatsiya pasayadi.

Adams nazariyasiga ko'ra, kiritmalarga xodimning bilim va malakalari, mehnat tajribasi, sarflangan sa'y-harakatlari va vaqt kiradi. Natijalar esa ish haqi, mukofotlar, mansab o'sishi, ijtimoiy maqom va e'tirof kabi omillar bilan ifodalanadi. Insonlar ushbu ikki omil o'rtasidagi nisbatni boshqalar bilan taqqoslash orqali adolat darajasini baholaydilar. Agar tengsizlik kuzatilsa, xodimlar kamroq mehnat qilish, mukofotlarni qayta ko'rib chiqishni talab qilish yoki ish joyini o'zgartirish kabi xatti-harakatlarga murojaat qilishlari mumkin.

Bu nazariya davlat fuqarolik xizmati tizimida xizmatchilarni motivatsiyalash texnologiyalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Davlat xizmatida ish haqi tizimining shaffofligi, xizmat natijalarini adolatli baholash, lavozimda o'sish imkoniyatlarining teng taqsimlanishi hamda rag'batlantirish mexanizmlarining aniqligi xizmatchilarning ishdan qoniqishi va xizmatga sodiqligini oshiradi. Shu bois davlat boshqaruvi tizimida adolatli mukofot va baholash mexanizmlarini joriy etish davlat fuqarolik xizmatchilarini motivatsiyalashning muhim texnologiyalaridan biri hisoblanadi.

Davlat fuqarolik xizmatida motivatsiyani ta'minlash va uning jozibadorligini oshirish siyosiy institutlar va jarayonlar samaradorligini belgilaydigan muhim omillardan biri hisoblanadi. Iqtisodiy motivatsiya vositalari xodimlarning barqaror va munosib daromadga ega bo'lishini ta'minlab, davlat xizmatiga jalb etuvchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Biroq mazkur mexanizm samarali ishlashi uchun xodim o'z faoliyati natijalari davlat boshqaruvi tizimi samaradorligi va institutsional natijalar bilan uzviy bog'liq ekanini anglashi zarur. Aks holda, davlat xizmati faqat daromad manbai sifatida qabul qilinib, uning siyosiy-ijtimoiy ahamiyati susayadi.

Psixo-ijtimoiy motivatsiya vositalari davlat fuqarolik xizmatidagi siyosiy jarayonlar barqarorligini ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Davlat xizmatchilari uchun jamoatchilik tomonidan e'tirof etilish, institutsional qadriyatlarga moslashish, kasbiy o'sish va o'zini namoyon qilish imkoniyatlari siyosiy institutlarga nisbatan ishonch va sadoqatni shakllantiradi. Bu esa davlat boshqaruvining legitimligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Tashkiliy va boshqaruv motivatsiya mexanizmlari esa davlat boshqaruvi tizimida ishtirok va inklyuzivlikni ta'minlovchi muhim siyosiy texnologiyalardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Qaror qabul qilish jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatlari, adolatli boshqaruv, mansabda o'sish va professional rivojlanish mexanizmlari davlat xizmatchilari faolligini oshiradi va siyosiy qarorlarni amalga oshirish samaradorligini ta'minlaydi.

Globalashuv va raqamli transformatsiya sharoitida davlat funksiyalarining qayta taqsimlanishi, byurokratik tuzilmalarni optimallashtirish hamda davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish jarayonlari motivatsiya tizimini ham yangi bosqichga olib chiqmoqda. Biroq markazlashgan boshqaruv, qat'iy me'yoriy tartiblar va tashabbuslarning cheklanganligi kabi omillar davlat xizmatchilari faoliyatida passivlikni keltirib chiqarib, siyosiy institutlar samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, davlat xizmatchilari faoliyatida ishdan qoniqish darajasi, shaxsiy qadriyatlar bilan xizmat vazifalari o'rtasidagi uyg'unlik hamda rahbariyat bilan ishonchli munosabatlar mavjudligi siyosiy institutlar barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, quyi bo'g'in xodimlarining boshqaruv jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirish ularning siyosiy va institutsional faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, davlat fuqarolik xizmatida motivatsiya tizimi iqtisodiy, psixologik-ijtimoiy va tashkiliy mexanizmlarning uyg'unligiga asoslangan holda, siyosiy texnologiya sifatida shakllantirilishi lozim. Xodimlar manfaatlarini va davlat institutsional maqsadlari o'rtasida muvozanatni ta'minlash, ularning

salohiyatidan samarali foydalanish hamda davlat xizmatiga nisbatan ijtimoiy ishonchni mustahkamlash orqali davlat fuqarolik xizmati jozibadorligini oshirish mumkin. Bu esa o'z navbatida siyosiy institutlar barqarorligi va davlat boshqaruvi samaradorligini ta'minlovchi muhim shartlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Технология // Большая российская энциклопедия. Электрон ресурс. – URL: <https://bigenc.ru/c/tehnologii-a-0c7d55>
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Тўртинчи жилд. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2008. – Б. 81.
3. Аристотель. Сочинения: в 4 т. – Т. 4. – М.: Мысль, 1983. – С. 173.
4. Нечаева Е.О. Социальные технологии: история становления и версии понимания // Социологические исследования. – 2014. – № 5. – С. 55–64.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. II. Е – М. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 618.
6. <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/motif/52779>
7. Larousse: Dictionnaire de la langue française. – Paris: Larousse, 2019. – URL: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/motivation>
8. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. – С. 167-169.
9. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. – С. 127.
10. Ҳайдаров Ф. Ўқув фаолияти мотивацияси. – Т.: Фан, 2005; Немов Р.С. Психология. – М.: Издательство Юрайт, ИД Юрайт, 2014; Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpo'latov Sh.N. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2013.
11. Rusyniuk M., Milchevska H., Perynskyi Y., Panasenko O., Zmii L. Media space and the formation of civil society: the role of information technologies // Salud, Ciencia y Tecnología – Serie de Conferencias. 2024. Vol. 3. P. 1141. DOI: 10.56294/sctconf2024.1141.
12. Castells M. Communication Power. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 571 p.; Bourdieu P. Sur la télévision. – Paris: Liber-Raisons d'agir, 1996. – 95 p.; Luhmann N. The Reality of the Mass Media. – Stanford: Stanford University Press, 2000. – 154 p.; Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. – М.: Рефл-бук, 2001. – 656 с.; Соловьёв А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 559 с.; Яковлев Е.В. Имидж: формирование и управление. – М.: Наука, 2006. – 224 с.; Сушненкова И.А. Моделирование фрейма как инструмент регионального имиджмейкинга // Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: материалы 50-й международной научной конференции. СПб., 2011. – С. 238; Алимов Б.С. XXI аср медиа мухитида Ўзбекистон имижини шакллантиришнинг назарий-когнитив аспектлари (АҚШ, Буюк Британия, Россия ва Ўзбекистон ОАВ материаллари мисолида): филол. фан. докт. (DSc) дисс. автореф. – Тошкент, 2021.
13. <https://uz.wikipedia.org/wiki/PR>
14. Pahwa A. What Is Public Relations? PR Functions, Types, & Examples // Feedough, 28 February 2022. <https://www.feedough.com/what-is-public-relations-pr-functions-types-examples/>
15. Проактив – бу олдиндан ҳаракат қилиш, муаммо ёки эҳтиёжни кутиб ўтирмасдан, уни аввалдан сезиб чора кўришни англатади.
16. Anshari M., et al. Public service delivery, artificial intelligence and the sustainable development goals: trends, evidence and complexities // Journal of Science and Technology Policy Management. – 2024. – Vol. 16, No. 1. – P. 163–181.
17. Муаллиф ишланмаси (Chen T., Gascó-Hernandez M., Esteve M. The Adoption and Implementation of Artificial Intelligence Chatbots in Public Organizations: Evidence from U.S. State Governments // The American Review of Public Administration. – 2023. – Vol. 54, No. 3. – P. 255–270 ва интернет манбалари асосида тайёрланди).
18. <https://www.gov.pt/>
19. Dwivedi Y.K., Hughes L., Ismagilova E. et al. (2023). So what if ChatGPT wrote it? Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. International Journal of Information Management, 71, 102642. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642.
20. Aldemir C., Uçma Uysal T. (2025). Artificial Intelligence for Financial Accountability and Governance in the Public Sector: Strategic Opportunities and Challenges. Administrative Sciences, 15(2), 58. DOI: 10.3390/admsci15020058.
21. <https://www.chileatiende.gob.cl/>
22. <https://www.gov.uk/government/organisations/incubator-for-artificial-intelligence>
23. [service-public.fr](https://www.service-public.fr)
24. Сунъий интеллектда мультимодаллик – бу тизимнинг матн, овоз, тасвир, видео ёки ҳатто сенсор маълумотларини биргаликда таҳлил қилиб, интеграциялашган жавоб бериш қобилиятидир.
25. Backhaus K., Tikoo S. Conceptualizing and researching employer branding // Career Development International. 2004. Vol. 9. No. 5. P. 501–517; West D. M. Digital Government: Technology and Public Sector Performance. Princeton: Princeton University Press, 2005; Meijer A., Curtin D., Hillebrandt M. Open government: connecting vision and voice // International Review of Administrative Sciences. 2012. Vol. 78. No. 1. P. 10–29; Mergel I. Social Media in the Public Sector: A Guide to Participation, Collaboration and Transparency in The Networked World. San Francisco: Jossey-Bass, 2013; Shepherd I. From cattle and coke to Charlie: meeting the challenge of self marketing and personal branding // Journal of Marketing Management. 2005. Vol. 21. No. 5–6. P. 589–606; Thaler R. H., Sunstein C. R. Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New Haven: Yale University Press, 2008; Fombrun C. Reputation: Realizing Value from the Corporate Image. Boston: Harvard Business School Press, 1996.

26. OECD. Open Government Scan of Canada. – Paris: OECD Publishing, 2023; Government of Canada. National Public Service Week. – URL: <https://www.canada.ca/en/government/publicservice/workforce/awards-recognition-special-events/national-public-service-week.html>
27. Муаллиф ишланмаси (OECD. Open Government Scan of Canada. – Paris: OECD Publishing, 2023 ва интернет манбалари асосида тайёрланди).
28. Литвинюк А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и практика: учебное пособие / А.А. Литвинюк. – М.: Юрайт, 2014. – 400 с.; Бекмурзиева Х.М. Мотивация деятельности государственных гражданских служащих как средство повышения эффективности государственной гражданской службы // Государственное и муниципальное управление. – 2018. – № 4. – С. 9–15; Нишанова З.Т., Халилова Н.И. Психокоррекция: ўқув қўлланма. – Тошкент, 2006.
29. Maslow A.H. A Theory of Human Motivation // Psychological Review. 1943. Vol. 50, – No. 4. – P. 370–396; Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2014; <https://psychologos.ru/articles/view/piramida-potrebnostey-maslou>
30. Муаллиф ишланмаси (Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2014 ва интернет манбалари асосида тайёрланди).
31. Тимбилдинг (инглизча team building – “жамоани шакллантириш”) – бу ходимлар ўртасидаги муносабатларни яхшилаш, ўзаро ишончни мустаҳкамлаш ва жамоавий ишлаш самарадорлигини оширишга қаратилган тадбирлар мажмуидир. Оддий қилиб айтганда, бу ҳамкасбларни фақат “ишчи машина” сифатида эмас, балки бир-бирини яқиндан танийдиган, қўллаб-қувватлайдиган ягона бир жамоага айлантириш жараёни.
32. https://en.wikipedia.org/wiki/Two-factor_theory
33. Herzberg, Frederick (January–February 1968). “One More Time: How Do You Motivate Employees?”. Harvard Business Review. 46 (1): 53–62.
34. Hackman, J. Richard; Oldham, Greg R. (August 1976). “Motivation Through the Design of Work: Test of a Theory”. Organizational Behavior and Human Performance. 16 (2): 250–279.
35. https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Vroom
36. Когнитив ёндашув (лотинча cognitio — “билиш”, “англаш”) — бу психология, менежмент ва педагогикадаги йўналиш бўлиб, унда асосий эътибор инсоннинг ички руҳий жараёнларига (фикрлаш, хотира, диққат, қарор қабул қилиш ва ахборотни қайта ишлаш) қаратилади. Агар бихевиоризм инсонни шунчаки “ташқи таъсирга жавоб берувчи механизм” деб кўрган бўлса, когнитив ёндашув инсонни “ахборотни онгли равишда таҳлил қилувчи ва мақсад сари интилувчи шахс” деб таърифлайди.
37. https://en.wikipedia.org/wiki/Equity_theory
38. Adams J.S. (1965). “Inequality in social exchange”. Advanced Experimental Psychology. 62: 335–343.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100